

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MATBUOTINING MILLIY MATBUOT SIFATIDA SHAKLLANISHI

A. Jo‘raboyev

magistrant,

Buxoro davlat universiteti

Kalit so‘zlar: Jadid, **Annotatsiya:** Ushbu Turkiston matbuotining shakllanishidagi ma‘rifatparvarlik, gazeta, o‘ziga xos xususiyatlari hamda zamonaviy o‘zbek matbuoti jurnal, matbuot, ozodlik shakllanishida jadid matbuotining o‘rni va roli tahlil qilinadi. harakati, Turkiston, sho‘ro Tadqiqotda jadidlarning matbuot sohasida muayyan bilim va tuzumi, milliy g‘oya. ko‘nikmaga ega bo‘lganliklari va mazkur sohani rivojlantirishga alohida e‘tibor berganliklari yoritiladi.

THE ESTABLISHMENT OF THE PRESS OF TURKEY AS A NATIONAL PRESS AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

A. Zhoraboyev

master student,

Bukhara State University

Key words. Jadid, **Abstract:** The unique features of the formation of the enlightenment, newspaper, Turkestan press and the role and role of the modern press in magazine, press, freedom the formation of the modern Uzbek press are analyzed. The movement, Turkestan, Soviet research shows that the Jadids had certain knowledge and system, national idea. skills in the field of press and that they paid special attention to the development of this field.

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ ТУРЦИИ КАК НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

A. Жорабоев

магистрант,

Ключевые слова:	Аннотация:	Анализируются	особенности
Джадид, просвещение, газета, журнал, освободительное движение, Туркестан, советский строй, национальная идея.	становления туркестанской современной узбекской прессы. В исследовании подчеркивается тот факт, что джадиды обладали определенными знаниями и навыками в области печати и уделяли особое внимание развитию этой области.	Анализируются	особенности

O'zbekiston mustaqillikka erishgach siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalar qatori matbuotga nisbatan ham yangicha munosabat yuzaga keldi. Chunki jadidlar matbuoti to'g'risidagi haqiqatning tiklanishi ham bevosita milliy istiqlolning ro'yobga chiqishi bilan uzviy bog'liq[1]. Zero, sobiq mafkura tazyiqi ostida matbuotimiz, xususan XIX asr oxiri hamda XX asrdagi milliy matbuotning shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari o'rganilmagan edi. Ta'kidlash joizki, matbuotning milliy uyg'onishga da'vat minbariga aylanishning ham o'z tarixiy taraqqiyot yo'li bor. Turkiston matbuoti tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mustamlakachilik davrida mustabid sho'ro tuzumi mafkurachilari tomonidan jadidlar faoliyati millatchilik g'oyasini ilgari surgan deb qoralab kelingan. Jadidchilik oqimining mohiyatini tubdan oydinlashtirish, sho'ro mafkurachilari tomonidan qo'yilgan "ayb"lardan xalos qilish, ularning to'g'ri va ilmiy bahosini berish uchun o'zbek matbuoti XX asrning 80-90 yillarida maqolalar, davra suhbatlarini berib bordi. Ayniqsa, mustaqillik davridagi matbuot sahifalarida jadidlar faoliyatini yoritishda jiddiy muammolarni ko'tarib chiqqan maqolalar katta o'rin egallaydi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo'liga kirish bilan o'zining ma'naviy qadriyatlarini va aqliy salohiyatini qayta tiklash davriga qadam qo'ydi. Davlatimiz qo'lga kiritgan milliy mustaqillik matbuot sohasida ham o'z aksini topmog'i kerak. Chunki maktabda amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayon maqsadi davlat, ijtimoiy tarbiya maqsadlariga mos kelgan holdagina madaniy, ma'naviy, iqtisodiy taraqqiyot ravnaq qaror topishi mumkin. O'tmish va kelajak bo'vasta qadamdir, deydi dono xalqimiz. Matbuot tarixining o'z so'nmas yulduzlari, porlab turgan quyoshlari – buyuk siymolari mavjud. Zero, tundan so'ng tong otgani kabi ular asrlar osha hur tafakkur kuchlari bilan avlodlar dardiga hamdard, yo'llariga madad bo'ladilar. Yangi usuldagi maktab va maorif, ta'lim – tarbiya muammolarini ilgari surgan jadidlar ana shunday ulug' insonlar bo'lib, tarix maydonida ularning alohida o'rni bor.

Jadidlar targ'ib etgan g'oyalar hamon o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Suvning tubiga cho'kib ketgan marvariddek shaffof hur fikrlar, ilg'or falsafiy, pedagogik qarashlar bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda juda zarur va keraklidir. Ayniqsa, yoshlarni go'zal ong, go'zal til, go'zal qalb sohibi – komil inson sifatida tarbiyalashda jadidlar faoliyatining ahamiyati buyuk va beqiyosdir. Jadidchilik XIX asr oxiri XX asrning boshlarida Turkiston ziyolilarining xalq orasida ozodlik, demokratiya, madaniy – ma'rifiy g'oyalarini keng targ'ibot qilish va amalga oshirishga qaratilgan milliy taraqqiyparvarlik harakatidir. Ma'lumki, "Jadidlarimiz siyosiy ishlar – haq-huquq, milliy davlat, hokimiyat masalalari bilan muntazam shug'ullandilar. Ayni paytda maktab – maorif isloh qilina boshlandi. Milliy matbuot yo'lga qo'yildi. Teatr paydo bo'ldi. Yangi adabiyot shakllandi, bir so'z bilan aytganda, yangi tafakkur maydonga keldi. Bu – millatning o'zligini anglash va mustaqillik mafkurasi edi. Bu hol, shubhasiz, millatning keyingi 3-4 asrlik tarixiy taraqqiyotida misli ko'rilmagan hol edi. Uning hayotida uzoq turg'unlikdan keyin yangi bosqich boshlanishiga dalolat edi"[2]. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, jadidlar matbuoti sho'ro davridagi bir yoqlama mafkuraviy qolipdagi matbuot emas, bu millatni kurashga, ma'rifatga otlantirgan matbuot edi. Jadidlar matbuoti to'g'risidagi haqiqatning tiklanishi bevosita milliy istiqlolning ro'yobga chiqishi bilan uzviy bog'liq.

Taraqqiyparvarlarimiz targ'ib etgan g'oyalar hamon o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ular xalqni ma'rifatli qilish, madaniyatini yuksaltirish, xalqning o'z kuchiga, imkoniyatlariga ishonch hosil qilishi zarurligini yaxshi tushunishardi. Tabiiyki, har bir millat taraqqiy topmog'i uchun jahon ilm fan yangiliklaridan, umuminsoniy g'oyalardan foydalanmog'i kerak. Lekin, muhim bir shart bilan. Bu fikr va g'oyalar millatning qalbi va ongidan o'tmog'i, "milliylashmog'i" lozim. Jadidlar millat taraqqiyotinigina emas, yashash, hatto uni saqlab qolish kafolatini ham milliylilikda ko'radilar. Ziyolilar, bir tomondan, Turkiston mustaqilligi uchun kurash olib bordilar. Ikkinchi tomondan, ular Turkistonda demokratik huquqiy davlat qurish uchun intildilar. Bu kurash jadidchilik mafkurasining asosini tashkil qiladi. Ota yurt – Turkistonga nisbatan cheksiz mehr-muhabbat tuyg'usi, uning kelajagi haqidagi o'ylar, vatanning taraqqiyot yo'llari rejasini tuzish, Sharq va G'arb an'analarini birlashtirish jadidlarni bu yo'lga undagan muhim omillar hisoblanadi. Turkistondagi milliy harakatning asoschisi Mahmudxo'ja Behbudiy "Oyna" jurnalida quyidagicha yozgan edi: "Qabilasining ismini va yetti otasining otini bilmayturg'onlarni "qul - marquq" derlar"[3]. Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon, Munavvarqori va boshqa taraqqiyparvar ziyolilarning asarlarida milliy g'oyaning asosiy bo'g'ini – Turkistondagi barcha mahalliy xalqlarni birlashtirish g'oyasi qizil ip bo'lib o'tganligini ko'ramiz. Bu holni Behbudiy quyidagicha ko'rsatgan edi: "Agarda biz Turkiston musulmonlari xohlasakki, din va millatimizni ittifoq etib, bugundan islohotga, ittifoqqa qadam qo'ysak, ziyoli va taraqqiyparvarlarimiz, boy va ulamoimiz birlashib, din va millat, Vatan rivoji uchun xizmat etsak, shunda biz boshqalarga qaram bo'lmaymiz".

Milliy taraqqiyparvarlar g'oyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri tarixiy ongni rivojlantirish, tarixdan saboq chiqarish bo'lgan. Abdurauf Fitrat 1917 yilda bu haqida shunday yozgan edi: "Tarix millatlarning o'tmishini, taraqqiyotini hamda tanazzulining sabablarini o'rganaturg'on ilmdir". Turkistonning bu ilg'or ziyolilari Turkistondagi idora usuli, boshqaruv shakllari, davlatchilik nazariyasi va amaliyoti bilan faol shug'ullandilar. Yosh Buxoroliklar, yosh Xivaliklar partiyalari, "Sho'roi Islomiya", "Sho'roi Ulamo", "Turon" va boshqa jamiyatlarning dasturlarida davlatchilik masalalariga alohida e'tibor berilgan. Bu jadidchilikning ma'rifatdan siyosatga tomon yo'l tutganligini bildiribgina qolmasdan, balki jamiyatni tubdan o'zgartirish, yurtimizda mustaqillikka erishish uchun kurash boshlanganligini ham anglatar edi. Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan o'rtaga tashlangan "Haq olinur, berilmas!" shiori bugun millatning jangovar chaqirig'iga aylandi. Har bir millat va mamlakat xalqi o'zining haq-huquqlarini kurash orqali qo'lga kiritdi. Lekin, Behbudiy mustaqillik uchun qon to'kmasdan kurashish tarafdori edi. Parlament yo'li bilan ko'p narsaga erishish mumkin deb hisoblardi. Mustaqillik va ozodlik uchun, Turkistonda muxtoriyat o'rnatish uchun parlament yo'li orqali kurashgan Turkiston Muxtoriyati hukumati bolsheviklar tomonidan qonga botirildi. Turkistonda kommunistik mafkura tayangan mustabid sovet rejimi qaror topdi. Biroq, milliy mafkura va milliy g'oya yurtimizda sovet davrida ham o'lmadi, u yashashda davom etdi.

Xulosa qilib aytganda, jadidchilik milliy ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o'zbek halqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turgan. Ularning dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalar yetakchilik qilgan. Jadid ziyolilari erk, istiqloqqa erishish uchun milliy ongni o'stirish zarurligini payqadilar. Shu ma'noda ularning g'oyalaridan va hayotiy pozitsiyalaridan foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi. Jadid matbuotida ozodlikka, mustaqillikka qon to'kislarga olib keluvchi turli to'polon, qirg'in-barot urushlar bilan emas, balki aholining savodini chiqarish, ularning ma'rifatini ko'tarish orqali qaramlikdan qutulish g'oyalari ilgari surilgan. Mazkur g'oyalarni hozirgi zamon ruhiyatiga moslashtirgan holda rivojlantirish zarur. XX asr boshlarida ijtimoiy-siyosiy va ahloqiy muammolar jadid matbuotida keng o'rin oladi. Jumladan, "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston", "Ulug' Turkiston", "Turon", "Xurshid" singari gazetalarda e'lon qilingan hajviy va publitsistik asarlarda o'sha davr boyonlarining qoloqligi, chor ma'muriyatining to'rachiligi, paranjining yangi zamonga mos kelmayotgani, talabalarga 5 so'm iona (ehson) qilish o'rniga, besh yuzlab so'mni restoranlarda

foxishalarga sochayotgan ahloqsiz sarmoyadorlar qattiq tanqid ostiga olinadi. Maxmudxo‘ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Hamza, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jaev, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulxamid Cho‘lpon kabilar chiqishlarida mazkur muammolarni dadil ko‘tarib chiqdilar va yuqoridagi nashrlarda o‘z publitsistikasi bilan ham faol ishtirok etganlar. Shuning uchun mamlakatimiz va xorij arxivlarida saqlanayotgan bunday milliy matbuot durdonalarini tadqiq etish muhim ahamiyatga ega. Jadid matbuotida qanday odamlar millatga foyda keltirishlari mumkinligi haqida ko‘p fikr yuritganlar. Ular kasblar va hunarlarning o‘ziga xosliklarini chuqur tahlil qilib, kishilarning tabiatlarini ham o‘rganganlar. Jadidlarning nodir ilmiy-ijtimoiy merosini, serqirra faoliyatini, mazkur mezondagi boy maqolalarini chuqur o‘rganish va hayotga tadbiiq etish borasidagi aniq, istiqbolli takliflar, g‘oyalar tizimi majmuini ishlab chiqish muhim deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.484.b
2. Abduazizova N. O‘zbekiston jurnalistikasining shakllanishi va ravnaqi. –T., 1997. 32-bet.
3. Vabaxanov M. Из истории периодической печати Туркестана. – Dushanbe: Irfon. 17bet.
4. Сулаймонов, Ж. Б. (2020). Взгляды Абдуррахмана ибн Халдуна о развития общества и цивилизации. "Международный научно-практический журнал" Экономика и социум, 12, 79.
5. Sulaymonov, J. Karimov, N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.